

OS EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA AS GESTANTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

PHYSICAL EXERCISE FOR PREGNANT WOMEN: A LITERATURE REVIEW

Fabiana Ferreira Braga¹
Matheus Rodrigues de Castro Nobre²
Ana Cristina Guilhon Lôbo Ximenes³

Resumo: O tema: Os exercícios físicos para gestantes, é de grande relevância no meio acadêmico, visto que a gestação representa um período de significativas mudanças físicas e emocionais na vida da mulher. Durante essa etapa, a prática de atividades físicas pode desempenhar um papel crucial na promoção do bem-estar materno e no desenvolvimento saudável do bebê. A importância da atividade física durante a gravidez é inquestionável, e é essencial ressaltar os diversos benefícios que o exercício físico proporciona às gestantes. tem como objetivo analisar a eficácia e os benefícios dos exercícios físicos na saúde e bem-estar de gestantes. A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a eficácia e os benefícios dos exercícios físicos na saúde e bem-estar de gestantes e como objetivos específicos verificar as modalidades de exercícios físicos mais seguras e eficazes para gestantes, identificando de forma específica os exercícios da caminhada e hidroginástica como os mais indicados para a promoção da saúde das gestantes e compreender como essa prática de atividades físicas auxilia no parto. Foi realizada uma revisão integrativa, para quais foram selecionados quatro artigos que empregaram a metodologia de estudo de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio das plataformas Google Acadêmico, Scielo e Pubmed. Os estudos realizados, específicos para gestantes, identificaram diversas atividades físicas previstas durante a gravidez, incluindo caminhada, hidroginástica, entre outras. Os benefícios abrangem a regulação da pressão arterial, o aumento da disposição, a melhoria na postura, o alongamento muscular, o controle de peso e a redução do risco de diabetes gestacional, uma das principais preocupações das gestantes. Nesse contexto, é possível concluir que a prática de atividades físicas durante a gestação proporciona às gestantes maior energia, uma recuperação pós-parto mais eficaz e uma melhor qualidade de vida tanto para elas quanto para seus bebês. Além disso, a adoção de um programa de exercícios supervisionado por um profissional de educação física, que personaliza os exercícios de acordo com as necessidades individuais da gestante, desempenha um papel fundamental na redução do risco de complicações durante a gravidez.

Palavras-chave: Gestação; Exercícios Físicos; Saúde.

Abstract: The theme: Physical exercises for pregnant women is of great relevance in academia, as pregnancy represents a period of significant physical and emotional changes in a woman's life. During this stage, physical activity can play a crucial role in promoting maternal well-being and the healthy development of the baby. The importance of physical activity during pregnancy is unquestionable, and it is essential to highlight the various benefits that physical exercise provides to pregnant women. aims to analyze the effectiveness and benefits of physical exercise on the health and well-being of pregnant women. The general objective of this research is to analyze the effectiveness and benefits of physical exercise on the health and well-being of pregnant women and as specific objectives to verify the safest and most effective types of physical exercise for pregnant women, specifically identifying walking exercises and water aerobics as the most suitable for promoting the health of pregnant women and understanding how this practice of physical activities helps with childbirth. An integrative review was carried out, for which four articles were selected that used the field study methodology. The bibliographic research was carried out using the Google Scholar, Scielo and Pubmed platforms. The studies carried out, specifically for pregnant women, identified several physical activities planned during pregnancy, including walking, water aerobics, among others. The benefits include regulating blood pressure, increasing mood, improving posture, muscle stretching, weight control and reducing the risk of gestational diabetes, one of the main concerns of pregnant women. In this context, it is possible to conclude that practicing physical activities during

pregnancy provides pregnant women with greater energy, a more effective postpartum recovery and a better quality of life for both them and their babies. Furthermore, adopting an exercise program supervised by a physical education professional, who personalizes the exercises according to the individual needs of the pregnant woman, plays a fundamental role in reducing the risk of complications during pregnancy.

Keywords: Pregnancy; Physical exercise; Health.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: ffabiana.fabiana19@gmail.com

²Bacharel ou Licenciado do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: matheus.1213castro@gmail.com

³Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A prática de atividades físicas durante a vida de qualquer pessoa é de extrema importância para o desenvolvimento físico, mental e social, além de estar associada à qualidade de vida e, principalmente, ao desenvolvimento de bons hábitos, sejam eles alimentares, sociais, comportamentais, etc. Praticar exercícios físicos melhora o humor, reduz crises de ansiedade e desenvolve a autoestima do praticante de atividades físicas.

No período gestacional, não é diferente. As mulheres grávidas devem sim praticar exercícios físicos, o que lhes trará uma série de benefícios à saúde. Diversos estudos mostram que a prática de atividades físicas proporciona inúmeros benefícios, como o aumento da força muscular, da flexibilidade, da coordenação motora, do equilíbrio e da capacidade cardiorrespiratória.

Diante dos aspectos mencionados, surge o objeto de estudo que trata da prática de atividades físicas na gravidez e os benefícios dessa prática para as gestantes. Para a realização desse projeto de pesquisa, formulou-se a seguinte questão da atividade investigativa: De que forma a prática de atividades físicas auxiliam na promoção da saúde das gestantes?

A justificativa para a pergunta repousa na necessidade de compreender e fundamentar os benefícios específicos que a atividade física pode oferecer durante o período gestacional. A gestação é uma fase única e complexa da vida da mulher, caracterizada por mudanças fisiológicas, emocionais e psicológicas. Nesse contexto, a prática de atividades físicas emerge como um componente relevante para a promoção da saúde materna e fetal.

Para responder à pergunta formulada, realizou-se um estudo de revisão integrativa da literatura, do tipo qualitativo embasado em busca eletrônica de artigos indexados nas plataformas científicas Google Acadêmico, Scielo e Pubmed a partir das palavras chaves: “gestação”; “exercícios físicos” e “saúde”. A pesquisa considerou artigos no idioma português, publicados no período de 2018 a 2023 onde as exceções são os estudos clássicos e, indiscutivelmente, relevantes. Foram encontrados 29 artigos de revisão relevantes para a pesquisa em questão.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a eficácia e os benefícios dos exercícios físicos na saúde e bem-estar de gestantes, e de forma específica, buscará investigar as modalidades de exercícios físicos mais seguras e eficazes para gestantes, analisar de forma específica os exercícios da caminhada e hidroginástica para a promoção da saúde das gestantes e

compreender como essa prática de atividades físicas auxilia no parto.

As investigações para responder aos objetivos geral e específicos serão cientificamente embasadas em livros, artigos, sites da internet e revistas científicas. O referido estudo poderá ter relevância para os futuros profissionais de educação física, que poderão se embasar em um estudo específico sobre as mulheres grávidas e os exercícios no período da gestação.

2. OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS

A prática regular de atividades físicas é fundamental para promover a saúde e o bem-estar de indivíduos de todas as idades. Ao longo das últimas décadas, inúmeras pesquisas têm confirmado os benefícios de se manter ativo, e os resultados são impressionantes.

A prática regular de exercícios físicos é amplamente reconhecida na literatura científica como uma estratégia não-farmacológica para o tratamento e prevenção de diversas doenças, sejam elas de caráter metabólico, físico e/ou psicológico (Raiol, 2020).

A prática regular de atividade física oferece uma série de benefícios, incluindo a prevenção de várias doenças, como o câncer. A realização de exercícios, especialmente os aeróbicos, otimiza o funcionamento do corpo e contribui positivamente para o bem-estar psicológico. Importante ressaltar que não é preciso se matricular em uma academia ou passar horas a fio se exercitando. É plenamente possível realizar atividades físicas no conforto de casa, e estudos indicam que mesmo alguns minutos de exercícios diários já produzem resultados notáveis (Mancini, 2022).

É importante começar aos poucos e aumentar gradualmente o tempo e a intensidade da atividade física. Existem muitas atividades físicas diferentes que podem ser praticadas, como caminhada, corrida, ciclismo, natação, dança, esportes coletivos e musculação. É importante escolher uma atividade que seja prazerosa e que se adeque às condições físicas e aos objetivos pessoais. A prática regular de atividades físicas é uma das melhores coisas que uma pessoa pode fazer por sua saúde e bem-estar.

A prática regular de atividades físicas resulta na redução do risco de desenvolver doenças associadas ao sedentarismo, tais como doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, hipertensão e insônia, bem como diversos tipos de câncer. Estudos científicos demonstraram que os exercícios desempenham um papel especialmente significativo na prevenção de tumores, notadamente os cânceres de cólon, endométrio e mama (Mancini, 2022).

Santos (2023) afirma que a prática regular de atividades físicas proporciona uma ampla gama de benefícios tanto para o corpo quanto para a mente, justificando a recomendação unânime dos profissionais de saúde. Abaixo, destacamos alguns dos benefícios amplamente reconhecidos em relação à importância das atividades físicas:

1. - Prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.
2. - Controle dos níveis de colesterol.
3. - Contribuição significativa no tratamento da depressão e ansiedade.
4. - Aprimoramento do condicionamento muscular e cardiorrespiratório.
5. - Estímulo ao ganho de massa muscular, promovendo a melhora da autoestima.
6. - Papel fundamental no controle do peso.
7. - Alívio de dores e redução da incapacidade funcional.
8. - Melhora da qualidade do sono.
9. - Aperfeiçoamento do desempenho cognitivo.
10. - Redução do estresse e aumento da sensação de bem-estar.

Além disso, a atividade física desempenha um papel crucial no processo de envelhecimento, uma vez que os idosos ativos desfrutam de maior autonomia para realizar suas atividades diárias e estão menos suscetíveis a quedas, que podem ser particularmente graves em idades avançadas. Essa prática também promove o convívio social e proporciona maior disposição para enfrentar as demandas cotidianas (Santos, 2023).

Dessa forma, fica claro que a atividade física desempenha um papel fundamental em diversas esferas de nossa vida, sendo um elemento essencial para a promoção da saúde e um envelhecimento mais sereno.

3. PERÍODO GESTACIONAL

De acordo com Mittelmark (2021) o primeiro indício de gravidez e a razão principal pela qual as mulheres grávidas buscam assistência médica é o atraso na menstruação. Em mulheres sexualmente ativas, em idade fértil e com ciclos menstruais regulares, um atraso menstrual de uma semana ou mais é geralmente considerado um indicativo presumido de gravidez. A duração estimada da gestação é de 266 dias a partir do momento da concepção ou 280 dias a partir do primeiro dia da última menstruação, se esta ocorrer em ciclos regulares de 28 dias. A data provável do parto é calculada com base na data da última menstruação. É considerado normal o parto ocorrer até duas semanas antes ou após a data estimada. Chama-se de "pré-termo" o parto que ocorre antes das 37 semanas de gestação, enquanto o termo "pós-termo" refere-se ao parto que ocorre após 42 semanas de gestação.

Conforme Rios (2020) ao longo de toda a vida, o organismo humano enfrenta o desafio

contínuo de efetuar adaptações em níveis moleculares, bioquímicos, hormonais e teciduais para assegurar as reações essenciais à vida. Durante uma gravidez, essa manutenção desses processos torna-se ainda mais complexa, uma vez que o corpo da mãe deve atender às necessidades tanto dela quanto do feto. Nesse contexto, é de suma importância compreender a fisiologia subjacente à gravidez, permitindo a detecção de anomalias que se desviam das transformações normais do período gestacional. Essas características fisiológicas maternas contribuem para a previsão dos desdobramentos ao longo da gestação.

A gravidez induz alterações nos órgãos e sistemas do corpo materno, sendo que a maioria deles retorna ao seu estado normal após o parto. Em linhas gerais, as transformações são mais acentuadas em gestações múltiplas em comparação com gestações únicas (Mittelmark, 2021).

Inicialmente, a presença da placenta desencadeia modificações endócrinas, uma vez que ela produz hormônios semelhantes ou idênticos aos hormônios maternos. Além disso, ocorre um aumento nos níveis de prostaciclina, estrógenos e progestógenos. Isso resulta em um aumento da vasodilatação e na promoção da formação de novos vasos sanguíneos (angiogênese). Como consequência, ocorrem alterações abrangentes nos sistemas circulatório e endócrino-metabólico, com repercussões em diversos sistemas corporais (Rios, 2020).

Em relação ao sistema circulatório, as transformações ocorrem tanto no aspecto hematológico quanto cardiovascular. Inicialmente, há um aumento no volume sanguíneo devido ao aumento da parte líquida do sangue (plasma), levando a uma diluição sanguínea. Isso também está associado a um aumento na produção de glóbulos vermelhos e a uma redução na viscosidade sanguínea. Além disso, ocorre um aumento no número de leucócitos, principalmente de neutrófilos, e um estado de maior propensão à coagulação devido ao aumento de proteínas com propriedades anticoagulantes (Rios, 2020).

O débito cardíaco apresenta um aumento significativo durante a gravidez, variando de 30 a 50%. Esse aumento tem início por volta da sexta semana de gestação e atinge seu valor máximo entre a 16^a e a 28^a semana, geralmente atingindo o pico na 24^a semana. O débito cardíaco permanece em níveis próximos aos de pico até depois das 30 semanas de gestação. Posteriormente, o débito cardíaco torna-se mais sensível à posição do corpo. Posições que causam compressão parcial da veia cava, como a posição deitada, resultam em uma diminuição no débito cardíaco (Mittelmark, 2021).

Em média, a partir da 30^a semana de gestação até o momento do parto, observa-se uma leve diminuição no débito cardíaco. Durante o trabalho de parto, há um aumento adicional de 30% no débito cardíaco. Após o parto, à medida que o útero se contrai, o débito cardíaco permanece de 15 a 25% acima dos níveis normais. Gradualmente, nas próximas 3 a 4 semanas, ele retorna aos valores pré-gestacionais, geralmente alcançando essa marca por volta da sexta semana pós-parto. É importante destacar que o exercício físico durante a gravidez aumenta o débito cardíaco, a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio e o volume respiratório/minuto mais do que em outras situações (Mittelmark, 2021).

Rios (2020) analisa que no sistema cardiovascular durante a gravidez, observa-se um aumento tanto na frequência cardíaca quanto no débito cardíaco, juntamente com uma redução no trabalho do coração e na resistência vascular periférica. Essas adaptações visam a evitar um aumento na pressão arterial sistêmica. É importante ressaltar que o edema, a hipotensão e o surgimento de varizes ocorrem devido ao aumento da pressão venosa nos membros inferiores, resultante da compressão das veias pélvicas pelo útero.

Além disso, durante a gravidez, é comum a ocorrência de sopros sistólicos, extrassístoles ventriculares devido ao aumento do tamanho do coração e episódios de taquicardias paroxísticas supraventriculares. Essas condições podem, por vezes, ocasionar alterações nos registros eletrocardiográficos, afetando as ondas T, Q, o segmento ST e causando um desvio do eixo para a esquerda, geralmente na faixa de 15° a 20° (Rios, 2020).

As modificações mais marcantes e perceptíveis entre as mudanças fisiológicas são as locais, que ocorrem nos órgãos sexuais reprodutivos, pois, em muitos casos, estão relacionados com aspectos anatômicos. Essas mudanças são responsáveis pelos principais sinais de uma gestação, em virtude da hiper vascularização e altas taxas hormonais que levam a mudanças na coloração, consistência e vascularização dos órgãos reprodutivos. Nisso, o útero muda de forma e tamanho e juntamente com o colo fica violáceo, há maior produção de muco espesso e viscoso, formando a rolha de Schroeder; a vagina fica arroxeada (sinal de Oslander), igualmente à vulva (sinal de Jacquemier-Cahdwick). Já nas mamas ocorre elevações por hipertrofia das glândulas sebáceas do mamilo (tubérculos de Montgomery) e aumento da rede venosa sob a pele, chamada de rede de Haller (Rios, 2020).

De acordo com o site Portal Educação (2020) a placenta é formada por um componente materno que é formado por grandes e múltiplas camadas chamadas de seios placentários por

onde flui continuamente o sangue materno, e por um componente fetal que é representado, principalmente por uma grande massa de vilosidades placentárias que proeminam para o interior dos seios placentários e por cujo interior circula o sangue fetal. Os nutrientes difundem desde o sangue materno através da membrana da vilosidade placentária para o sangue fetal, passando por um meio da veia umbilical para o feto. Por sua vez, as excretas fetais como o gás carbônico, a ureia e outras substâncias, difundem do sangue fetal para o sangue materno e são eliminados para o exterior pelas funções excretoras da mãe.

4. GESTAÇÃO X EXERCÍCIOS FÍSICOS

Embora não exista um consenso sobre o período ideal para que as grávidas pratiquem exercícios, a maioria dos estudos indica que a atividade física é benéfica durante toda a gestação. No entanto, o segundo trimestre é geralmente considerado o período mais seguro, visto que o primeiro trimestre pode apresentar maior risco de sangramentos, os quais podem afetar a saúde da gestante e do bebê (Memed, 2022).

Para Bruce (2020) a prática de exercícios pode ser iniciada em qualquer estágio da gestação e mantida até o término da gravidez, pois esses exercícios podem desempenhar um papel útil tanto na promoção de um parto normal quanto na recuperação do peso ideal após o parto. Mulheres que tinham um estilo de vida menos ativo anteriormente devem optar por atividades físicas mais leves, de preferência aquáticas. Por outro lado, aquelas que estavam acostumadas a se exercitar regularmente devem reduzir a intensidade para não prejudicar o bem-estar do bebê.

À medida que o parto se aproxima, é possível que a gestante continue a se exercitar, mas é aconselhável que ela comece a reduzir tanto a quantidade como a intensidade dos exercícios. No caso de mulheres que não praticavam atividade física anteriormente e desejam iniciar durante a gravidez, isso não só é possível, mas também aconselhável. Além de promover o bem-estar, os exercícios podem oferecer benefícios adicionais na preparação para o parto (Memed, 2022).

Ainda em Bruce (2020), o autor afirma uma série de exercícios físicos indicados durante o período de gestação tais como:

A prática de caminhadas é altamente recomendada para mulheres que mantinham uma rotina de atividades limitada antes da gravidez. É crucial escolher roupas confortáveis e elásticas e calçar tênis com sistema de amortecimento eficaz para evitar lesões. Manter-se devidamente hidratada é fundamental, portanto, é aconselhável ingerir água regularmente durante o exercício. Para colher os benefícios, a caminhada pode ser realizada de 3 a 5 vezes por semana, preferencialmente em horários com menor intensidade solar. Além disso, é possível encontrar programas de treinamento de caminhada específicos para gestantes.

A corrida leve é uma opção recomendada para mulheres que já mantinham uma prática regular de exercícios antes da gravidez. Essa atividade pode ser mantida ao longo dos nove meses de gestação, sendo realizada três vezes por semana, com sessões de 30 minutos cada. É crucial manter uma intensidade baixa e sempre respeitar o próprio ritmo durante a prática.

Não podemos deixar de mencionar a hidroginástica, uma escolha favorita entre as gestantes. Ela é recomendada, inclusive, para mulheres que levavam um estilo de vida mais sedentário antes da gravidez e pode ser praticada durante toda a gestação, ao longo dos nove meses. A hidroginástica ajuda a aliviar dores nos pés e na parte inferior das costas, além de reduzir o inchaço nas pernas. Recomenda-se sua prática de 2 a 4 vezes por semana.

Por fim, os alongamentos podem ser realizados diariamente até o momento do parto, tanto por mulheres sedentárias como por aquelas mais ativas. É possível começar com alongamentos leves e, à medida que a flexibilidade aumenta, progredir para alongamentos mais desafiadores.

O autor Bruce (2020) destaca que para garantir a prática segura de atividade física durante a gravidez, é essencial contar com a orientação e o acompanhamento de um profissional de Educação Física devidamente qualificado, bem como obter a autorização do médico responsável pelo pré-natal. Caso a gestante experimente qualquer sintoma desagradável, como dor abdominal, corrimento ou sangramento vaginal durante ou após o exercício, é imperativo procurar assistência médica imediatamente.

Segundo Hemos (2021) o primeiro benefício notável é a promoção da saúde, já que a prática regular de exercícios auxilia não apenas no controle de peso, mas também na prevenção da diabetes gestacional. Adicionalmente, as atividades físicas contribuem para o fortalecimento da musculatura, a qual será requisitada pela mãe durante a gestação devido ao peso adicional na barriga, bem como durante o período de amamentação. É comum observar que gestantes que se exercitam costumam relatar menos desconfortos musculares e articulares.

Além de atuar de forma preventiva contra o diabetes gestacional, a atividade física também pode evitar o desenvolvimento de depressão pós-parto, conforme indicam as diretrizes canadenses sobre o tema. Ou seja, exercitar-se traz tanto benefícios para a saúde física como para a mental da futura mamãe. Também chama a atenção o fato de que grávidas que se exercitam aumenta suas chances de sucesso do parto normal. Claro que a indicação de cesárea

dependerá de outros fatores, como estrutura óssea e a posição do bebê. Porém, a gestante fisicamente ativa apresenta a vantagem de ter maior elasticidade, o que facilita o parto natural quando ele for possível (Hemos, 2021).

Os benefícios da atividade física não se limitam apenas à mãe: os bebês apresentam 39% menos chances de nascerem com tamanho acima do ideal (uma consequência observada nas gestações com casos de diabetes e obesidade materna). Isso ocorre porque os exercícios melhoram a circulação da placenta, permitindo que o bebê receba mais oxigênio e nutrientes (Hemos, 2021).

Como mencionado anteriormente, a atividade física é altamente recomendada para gestantes, e seus benefícios são abrangentes. Por exemplo, os exercícios contribuem significativamente para o bem-estar, auxiliando no controle dos desconfortos típicos da gravidez. Adicionalmente, a prática de exercícios proporciona à gestante maior disposição, ajudando a minimizar enjoos e inchaços frequentemente associados à gravidez. Além disso, os exercícios durante a gestação desempenham um papel importante na redução de dores nas costas e articulações, sintomas comuns nessa fase (Memed, 2022).

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método do presente trabalho caracterizou-se como alusiva ao método revisão integrativa da literatura, do tipo qualitativo. A revisão integrativa da literatura é uma metodologia que possibilita a condensação de conhecimento e a narração dos resultados de pesquisas relevantes na prática. Ela tem sido vista como um mecanismo importante no resumo dos estudos disponíveis sobre determinado tema e norteia a prática alicerçada em conhecimento técnico, ou seja, para a prática fundamentada na evidência (Sousa *et al.*, 2017).

Realizou-se um estudo de revisão de literatura, embasado em busca eletrônica de artigos indexados nas plataformas científicas Google Acadêmico, Scielo e Pubmed a partir das palavras chaves: “gestação”; “exercícios físicos” e “saúde”. A pesquisa considerou artigos no idioma português, publicados no período de 2018 a 2023 onde as exceções são os estudos clássicos e, indiscutivelmente, relevantes. Foram encontrados 29 artigos de revisão relevantes para a pesquisa em questão.

Mediante às bases científicas anteriormente mencionadas, a escolha dos artigos científicos considerou, previamente, a análise do resumo: admitindo-se ou descartando a

possibilidade dos mesmos serem ou não incluídos no presente estudo através da correlação com a temática. E, posteriormente, observando, embasamento teórico e objetivos em discussão, admitiu-se uma leitura exploratória e crítica sobre o conteúdo abordado, detendo-se, portanto, a compreender a discernir acerca das ideias e dados propostos. Diante do exposto foram utilizados 4 estudos de revisão para embasamento da referida pesquisa.

O resumo das principais informações dos artigos que fazem parte da amostra do trabalho é apresentado na tabela 01.

AUTORES	ESTUDO	OBJETIVO	INTERVENÇÃO METODOLÓGICA	RESULTADOS	CONCLUSÕES
Eugênia Henke Argem; Alessandra Maria Scarton	Benefícios da atividade física no período gestacional.	Analisar como a hidroginástica se encaixa nas atividades físicas indicadas para as gestantes. O presente estudo contou com a amostra de 5 gestantes.	A amostra deste estudo foi composta intencionalmente por cinco mulheres, com idade entre 26 e 31 anos, gestantes saudáveis, com idade gestacional entre a 13 e a 30ª semana, praticantes de aulas de hidroginástica da turma de hidrogestante de uma Escola particular de nataço de Porto Alegre	Nenhuma gestante relatou problemas de sade, e quando questionadas se haviam percebido algum benefcio/malefcio que a hidroginstica lhe trouxera, 86% responderam que sim, perceberam benefcios e apenas 14% afirmaram no ter notado nenhuma diferena. Os benefcios	A hidroginstica foi identificada como uma das melhores atividades para as gestantes, sejam elas j praticantes de algum tipo de atividade fsica ou no. Essa modalidade, do ponto de vista das praticantes e do professor, abrange todas as qualidades de outras modalidades e ainda est livre de impacto, o que para as grvidas  de fundamental importncia.
Lorrayne da Costa Borges; Cleiton Marino Santana; Adeliana Cristina Siqueira Campos; et al.	Vantagens da hidroginstica para as gestantes	Apresentar os benefcios da hidroginstica para a gestante ressaltando que tal atividade produz o mnimo de impacto ao corpo, diminuindo grandemente a possibilidade de leses nas articulaes.	Ao presente trabalho aplicou-se a metodologia de reviso bibliogrfica, descritiva e qualitativa, tendo como base artigos cientficos e livros de contedo especficos.	A hidroginstica para gestantes, mostra-se de grande importncia, pois melhora a qualidade de vida, uma vez que, ajuda no combate a comorbidades causadas relacionadas a alteraes metablicas como a diabetes gestacional, hipertenso gestacional e a adiposidade causada pelo excesso de gordura, essa preventiva ajuda no	A hidroginstica  a melhor opo de exerccio para sedentrias e pode ser realizada at o fim da gestao, alm de diminuir as dores nos ps e nas costas, a hidroginstica ajuda a reduzir o inchao nas pernas.

				período gestacional, pois diminui o risco de partos prematuros assim como, a necessidade de uma cesariana.	
Suzana Portilho Amaral	Atividade física como estratégia de promoção a saúde em gestantes atendidas em um centro de saúde em São Luís – MA.	Verificar a realização de atividade física entre gestantes atendidas em um centro de saúde em São Luís – MA, visando alertar as participantes do estudo sobre a importância da atividade física no período gestacional.	Participaram do estudo, por meio de uma seleção amostral por conveniência, 30 pacientes gestantes que realizavam o acompanhamento pré-natal num Centro de Saúde localizado em São Luís – MA.	Os resultados demonstraram que 60% das gestantes estavam com idade entre 20 a 30 anos, 56,7% eram de raça parda, 60% possuíam somente o ensino médio, 36,7% tinham união estável e 76,7% vivam com 1 a 3 salários mínimos; 40% das gestantes estavam no 3º trimestre, 56,7% já era a 2º gestação ou mais, 53,3% tinham mais de 6 consultas de pré-natal e 100% não eram tabagistas e elitistas. Observou-se que a maioria das gestantes estavam com sobrepeso (50%), seguido de gestantes com obesidade (26,7%), apesar que 53,3% das gestantes receberam orientações sobre a importância da prática de atividade física.	A maioria das gestantes estão acima do peso, com uma prevalência de pouca atividade física durante o período gestacional. Após os três meses de intervenção do presente estudo, verificou-se que as gestantes ficaram mais ativas, tendo tido uma diminuição de peso e uma gestação mais saudável, visto que a maioria saiu de uma atividade física leve sedentária, para moderada e vigorosa. A atividade física escolhida pela maioria das gestantes foi a caminhada.
Denise dos Santos Costa Soares; Jefferson de Jesus Soares; Susane Graup, et al.	Atividade física na gestação: uma revisão integrativa	Avaliar quais os benefícios que a prática de atividade física durante a gestação pode proporcionar a gestante. Além disso, as principais modalidades de atividade física que podem ser praticadas pelas gestantes e os riscos e cuidados que estão	Este estudo consiste de uma revisão integrativa, construindo uma síntese geral a respeito da temática abordada.	A caminhada é a forma de atividade física mais natural e segura disponível. Embora muitas vezes subestimada, a caminhada ao ar livre pode ter impacto positivo na gestante. Mesmo mulheres que não eram Ativas antes da gravidez podem realizar caminhadas regulares durante a gravidez desde que não haja restrições médicas	Acreditava-se que os únicos exercícios que a gestante poderia realizar era a caminhada ou exercícios na água. Entre os diversos benefícios que podem ser gozados pela gestante ativa destacam-se: controle do aumento do peso corporal, facilidade em

associados à prática de atividade física na gestação também foram pesquisados.

voltar ao peso normal após o dar à luz, controle do Nível glicêmico, diminuição do risco de obter diabetes gestacional, diminuição da dor lombar e articular, diminuição da necessidade de cesariana e melhora na sensação de bem-estar.

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

6. RESULTADOS

Conforme os estudos realizados pelos autores acima podemos verificar que a hidroginástica é considerado um exercício físico importante para a gestante, visto que nos resultados das pesquisas apontam que a maioria das mulheres grávidas sentiram benefícios com a prática da hidroginástica e da caminhada.

O estudo feito pelas autoras Eugênia Henke Argem; Alessandra Maria Scarton sob o título “Benefícios da atividade física no período gestacional” apontou como principal resultado que a hidroginástica foi identificada como uma das melhores atividades para as gestantes, sejam elas já praticantes de algum tipo de atividade física ou não.

Os autores Lorryne da Costa Borges; Cleiton Marino Santana; Adeliana Cristina Siqueira Campos; *et al.* realizaram uma pesquisa com o título “Vantagens da hidroginástica para as gestantes e o resultado foi que a hidroginástica é a melhor opção de exercício para sedentárias e pode ser realizada até o fim da gestação, além de diminuir as dores nos pés e nas costas, a hidroginástica ajuda a reduzir o inchaço nas pernas.

O estudo feito pelas autoras Denise dos Santos Costa Soares; Jefferson de Jesus Soares; Susane Graup, *et al.* sob o título “Atividade física na gestação: uma revisão integrativa” e o resultado foi que acredita-se que durante a gestação, os exercícios recomendados para as mulheres grávidas eram principalmente caminhadas e atividades na água. Entre os benefícios que as gestantes ativas podem desfrutar, incluem-se: controle do ganho de peso corporal,

facilitando a recuperação do peso normal após o parto; controle dos níveis de glicose, reduzindo o risco de desenvolver diabetes gestacional; alívio das dores lombares e articulares; diminuição da necessidade de cesarianas; e um aumento geral no bem-estar.

Por fim no estudo de Suzana Portilho Amaral sob o título “Atividade física como estratégia de promoção a saúde em gestantes atendidas em um centro de saúde em São Luís – MA” temos a caminhada como atividade física importante para o não sedentarismo da gestante, o que as auxiliou em diminuir o peso e ter assim uma melhor qualidade na gestação e saírem da condição de sedentarismo.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática de atividades físicas traz vários benefícios para a futura mamãe, é recomendado que tais atividades sejam repassadas por um profissional de educação física, pois este trará todos os cuidados necessários para que os exercícios sejam feitos de forma correta e assim tragam os benefícios esperados pela gestante.

Tais benefícios que podemos destacar são: o controle da pressão arterial, maior disposição das gestantes, melhoras na postura, alongamento muscular, controle de peso e a mais temida diabetes gestacional, uma das maiores preocupações dentre as gestantes.

Podemos concluir que a prática de atividades físicas durante o período gestacional auxilia a gestante a ter mais disposição, a recuperação pós parto mais rápida, uma melhor qualidade de vida para a mamãe e o bebê e principalmente a gestante diminui de forma considerável a desenvolver doenças durante a gravidez, desde que seja acompanhada por um profissional de educação física e este estabeleça exercícios físicos de acordo com as necessidades da futura mamãe.

Conforme encontramos nos resultados da pesquisa realizada concluímos que a caminhada e a hidroginástica são melhores atividades físicas a serem praticadas pelas gestantes segundo os estudos revisados no trabalho, pois irá desenvolver e trabalhar diversos grupos musculares e assim a gestante terá inúmeros benefícios para sua saúde como uma gravidez tranquila e o pós-parto, e desta forma será mais rápida a sua recuperação.

É recomendado que sejam feitas mais pesquisas acerca de um assunto tão rico e cheio de detalhes, pois iremos trabalhar com um grupo específico de mulheres em período gestacional e cada uma delas, deverá ser estudada de forma individual e o objetivo é trazer os benefícios necessários para a prática de atividades físicas e desta forma vencer o sedentarismo e ter uma vida mais saudável.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Suzana Portilho. **Atividade física como estratégia de promoção a saúde em gestantes atendidas em um centro de saúde em São Luís – MA.** Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/24203/1/_Suzana%20Disserta%C3%A7%C3%A3o%20final%20_.pdf. Acesso em: 7 de outubro de 2023.
- ARGEM, Eugênia Henke; SCARTON, Alessandra Maria. **Atividade física no período gestacional.** Disponível em: <<https://www.efdeportes.com/efd161/atividade-fisica-no-periodo-gestacional.htm>>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.
- BORGES, Lorryne da Costa; SANTANA, Cleiton Marino; SANTOS, Adelianna Cristina Siqueira; et al. (2022). **VANTAGENS DA HIDROGINÁSTICA PARA GESTANTES.** REVISTA FAIPE, v. 12, n. 2, p. 45-56, 2022. Disponível em: <<http://portal.periodicos.faipe.edu.br/ojs/index.php/rfaipe/article/view/86>>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.
- BRUCE, Carlos. (2020). **7 melhores exercícios para praticar na gravidez.** Tua Saúde. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/melhores-exercicios-para-praticar-na-gravidez/>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.
- Entendendo a fisiologia da gravidez - Blog do Portal Educação.** Disponível em: <https://blog.portaleducacao.com.br/entendendo-a-fisiologia-da-gravidez/>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.
- HEMOS (2021). **Exercício físico na gravidez: Benefícios e cuidados.** Disponível em: <https://hemos.com.br/blog/exercicio-fisico-na-gravidez-beneficios-e-cuidados/>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.
- MANCINI, Natália. (2022). **Benefícios da atividade física para a saúde.** Disponível em: <<https://revista.abrale.org.br/qualidade-de-vida/2021/03/beneficios-da-atividade-fisica/>>. Acesso em: 17 de outubro de 2023.
- MEMED. (2022). **Exercícios na gestação: Veja os benefícios e quais os exercícios ideais.** Disponível em: <<https://blog.memed.com.br/exercicios-gestacao/>>. Acesso em: 17 de outubro de 2023.
- MITTELMARK, Raul Artal. 2021. **Fisiologia da gestação - Ginecologia e obstetrícia.** Manuais MSD edição para profissionais. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/ginecologia-e-obstetr%C3%ADcia/abordagem-%C3%A0-gestante-e-cuidados-pr%C3%A9-natais/fisiologia-da-gesta%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.
- RAIOL, R, A. **Praticar exercícios físicos é fundamental para a saúde física e mental durante a Pandemia da COVID-19.** Braz. J. Hea. Rev., Curitiba, v. 3, n. 2, p. 2804-2813 mar./apr. 2020.
- RIOS, Ellen. (2020). **Fisiologia da gestação: como adaptações do organismo materno | Colunistas - Sanar Medicina.** sanar | Medicina, medicina. Disponível em:

<https://www.sanarmed.com/fisiologia-da-gestacao-as-adaptacoes-do-organismo-materno-colunistas>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "**Importância das atividades físicas**"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/saude-na-escola/importancia-das-atividades-fisicas.htm>. Acesso em: 17 de outubro de 2023.

SOARES, Denise dos Santos Costa; SOARES, Jefferson de Jesus; GRAUP, Susane; et al. **ATIVIDADE FÍSICA NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**. Revista Perspectiva: Ciência e Saúde, v. 2, n. 2, 2017. Disponível em: <<http://sys.facos.edu.br/ojs/index.php/perspectiva/article/view/138>>. Acesso em: 7 de outubro de 2023.

SOUSA, Luís Manuel Mota de; MARQUES-VIEIRA, Cristina Maria Alves; SEVERINO, Sandy Silva Pedro; ANTUNES, Ana Vanessa. A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. **Revista Investigação em Enfermagem**. Portugal, v. 2, n. 1, p. 17 – 25, 2017. Disponível em: <http://www.sinaisvitais.pt/images/stories/Rie/RIE21.pdf#page=17>. Acessado em: 15 de setembro de 2023.